

XXI ASRNING YUQORI SIFATLI BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARINI YARATISHDAGI MUHIM JIHATLAR

Muqimjonova Nilufar Ikromjon qizi

Qo‘qon universiteti Ta‘lim fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14382334>

Annotatsiya. Zamonaviy ta‘lim muhitida yuqori sifatli boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilariga talab ortib borayotgan bir davrda, ularni ta‘lim bozoriga tayyor kadr sifatida yetkazib berish uchun ayrim muhim jihatlarga chuqur e‘tibor zarur. Mazkur maqolada xuddi shunday zaruriy jihatlarga xususida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi, XXI asr o‘qituvchilari, texnologiya, ta‘lim uslublari, ta‘lim jarayoni.

Аннотация. В то время, когда в современной образовательной среде растет спрос на высококачественных учителей начального образования, необходимо тщательно рассмотреть некоторые важные аспекты, чтобы предоставить их в качестве готовой рабочей силы для рынка образования. В этой статье представлены отзывы по тем же самым важным аспектам.

Ключевые слова: учитель начальных классов, учителя XXI века, технологии, методы обучения, образовательный процесс.

Abstract. At a time when the demand for high-quality primary education teachers is increasing in the modern educational environment, some important aspects need to be carefully considered in order to supply them as a ready workforce for the education market. This article provides feedback on the same essential aspects.

Keywords: primary education teacher, 21st century teachers, technology, educational methods, educational process.

O‘zbekiston Respublikasida umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta‘limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, o‘sib kelayotgan yosh avlodni ma‘naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish, o‘quv-tarbiya jarayoniga ta‘limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta‘limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5538-son Farmoniga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Shu asosda O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosda o‘quvchilarni baholash dasturi reytingi bo‘yicha jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakati qatoriga kirishiga erishish borasida bir qancha ishlarni amalga oshirish ko‘zda tutilgan. Bu maqsadga erishish uchun esa avvalo, ta‘limning ilk bosqichidayoq eng ilg‘or harakatlarni amalga oshirish joiz. Shunday ilg‘or harakatlardan biri — booshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarini tayyorlash va ularda zamonaviy shaxsiy xususiyatlarni kamol toptirish masalasidir.

Bugungi ta‘lim jarayoni so‘nggi paytlarda zamonaviy o‘qituvchi shaxsining zamonaviy shaxsiy xususiyatlariga nisbatan muammoli va dolzarb xarakterga ega bo‘ldi. Chunki XXI asr o‘qituvchilari o‘z o‘quvchilarining ehtiyojlarini hisobga olishlari, ularni kelajakdagi vazifalarini bajarish uchun tayyorlashlari kerak. O‘qituvchining ishi murakkab va talabchan hisoblanadi. Yuqori sifatli boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchi kuchini yaratish uchun yuqori sifatli boshlang‘ich

ta'lim o'qituvchilarni rivojlantirish dasturiga ega bo'lish muhimdir. Rivojlanish dasturi o'qitishda texnologiya integratsiyasidan foydalanishni maqsadga aylantirish kerak.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yuqori sifatli ta'lim-tarbiya berishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy mahorati muhim ahamiyatga ega. Bunda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi eng muhim yo'nalishlarda muayyan bilimlarga ega bo'lishni talab etadi. Bular quyidagilardir:

- *Boshlang'ich sinf fanlari bo'yicha bilim:* Boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'zlari o'qitadigan fanlarni, jumladan, ona tili va o'qish, matematika, tabiatshunoslik va ijtimoiy fanlarni chuqur bilishlari kerak. Chunki tushunchalarni aniq tushuntira olishlari va o'quvchilarni faol o'rganishga jalb qilishlarida mazkur fanlardan ega bilimlari juda zarurdir.

- *Pedagogik bilimlar:* O'qituvchilar kichik yoshdagi o'quvchilarni o'qitishning turli pedagogik yondashuv va usullarini bilishlari muhim. Bularni bilishlari o'quvchilarning o'rganishi va rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi dars loyihalarini ishlab chiqish, o'quvchilarni faollikka chorlash va fikr bildirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerakligini ta'minlaydi.

- *Sinfni boshqarish:* Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari o'quvchilarning faolligi va o'rganishiga yordam beradigan xavfsiz va ijobiy ta'lim muhitini yaratishi kerak. Ular o'quvchilarning xatti-harakatlarini boshqarish va sinfdagi tartibni saqlash uchun samarali sinfni boshqarish ko'nikmalariga ega bo'lishlari ham bunda qat'iy talab qilinadigan jihatlardan sanaladi.

- *Farqlash:* O'qituvchilar sinfdagi barcha o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun ta'lim turlarini farqlay olishlari shart. Bu farqlash o'qituvchilar uchun turli xil ta'lim uslublari, qobiliyatlari va ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarga tegishli yordamni ta'minlashda xizmat qiladi.

- *Baholash:* O'qituvchilar turli usullar, jumladan, rasmiy va norasmiy baholashlar yordamida o'quvchilarning o'rganishi va taraqqiyotini baholash imkoniyatiga ega bo'lishi joiz. Bu baholash ma'lumotlaridan, ko'rsatmalaridano'quvchilar va ota-onalarni xabardor qilish hamda fikr-mulohaza bildirish uchun foydalanishlari kerak.

- *Muloqot:* O'qituvchilar o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot qila olishlari ham qat'iy talablardan hisoblanadi. Chunki o'qituvchi tomonidan o'quvchilar va ota-onalar bilan ijobiy munosabatlar o'rnatilishi hamda o'quvchilarning yutuqlari to'g'risidagi muntazam ma'lumot berib borishlari darkor. Bu jarayonlarda esa muloqot qilishning yuqori darajadagi qobiliyatiga ega bo'lish talab etiladi.

- *Professionallik:* O'qituvchilar o'z kasbiga sodiq bo'lishi va doimiy kasbiy rivojlanishga bag'ishlangan bo'lishi kerak. Ular ta'lim va tarbiya sohasidagi joriy tadqiqotlar va ilg'or tajribalardan xabardor bo'lishlari, shu jumladan, professional o'quv jamoalarida ishtirok etishlari, axloqiy me'yorlarga rioya qilishlari va har doim professional xulq-atvorni o'zlarida saqlashlari zarur.

Yana shuni ta'kidlash mumkinki, bu sanalgan bilimlarga ega bo'lishi barobarida boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi ta'limning samaradorligini oshirishda shaxsning ta'lim markazida bo'lishga intilishi, shuningdek, buning uchun ma'lumoti oliy, o'z sohasining ustasi, bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalardan va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil eta oladigan, iqtidorli, izlanuvchan pedagog bo'lishi bilan ham bugungi zamonaviy ta'lim muhitining dolzarb talablaridan brig aylanib ulgurdi. Chunki

texnologiya jamiyatning har bir tarkibiy qismini inqilob qildi. Boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi esa texnologiyaning tez o‘zgarishi va o‘quvchining o‘zgaruvchan qadriyatlarini tufayli o‘tish bosqichida. Boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi ushbu texnologiyalardan foydalanishga tayyor bo‘lishi mumkin, lekin tizimli va analitik tarzda faoliyat yuritishi shart. Ayniqsa, bo‘lajak o‘qituvchilar fan, amaliyot va texnologiyani integratsiya qilishni bilishlari orqali o‘quvchilarni fanga bo‘lgan qiziqishlarini orttirishga erishadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dilshoda Jalilova Ural qizi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida axborot kompetentligini rivojlantirish masalasining ahamiyati. Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensev o‘qitishning psixologik-pedagogik ilmiy jihatlarini ilmiy-amaliy anjumani. 2023-yil 2-iyun (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993607>).
2. Dilshoda Jalilova Ural qizi, Shaxnoza Jalilova Ural qizi. MUAMMOLI TA‘LIM — BOSHLANG‘ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI IJODIY FIKRLASHGA O‘RGATISH VOSITASI SIFATIDA. “RAQAMLI TA‘LIMNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI VA ULARNI TA‘LIM-TARBIYA JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO‘LLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 25-oktabr 2023-yil. 509-512-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038453>
3. Dilshoda Jalilova Ural qizi, Shaxnoza Jalilova Ural qizi. RAQAMLI TA‘LIM DAVRIDA INNOVATSION TARBIYA TEXNOLOGIYALARINING TALABALAR TARBIYAVIY FAOLIYATGA KIRISHISHIDA TUTGAN O‘RNI. “RAQAMLI TA‘LIMNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI VA ULARNI TA‘LIM-TARBIYA JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO‘LLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 25-oktabr 2023-yil. 564-566-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10040596>
4. Jalilova D. Ta‘lim jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. "Sifatli ta'lim - taraqqiyot povdevori" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami // Toshkent, 2023-yil 20-aprel. 282-286-betlar.
5. Zulfiya Khojjeva. THE ROLE OF CO-CREATION IN PREPARING FUTURE TEACHERS FOR EFFECTIVE COLLABORATIVE WORK. International Journal of Pedagogics. 2022.
6. Kukushin B.C., Boldireva-Varaksina A.V. Pedagogika nachalnogo obrazovaniya. / Pod obsh. red. B.C.Kukushina. — M.: IKS «MarT»; Rostov n/D: Izdatelskiy sentr «MarT», 2005.
7. Сафарова Рохат Гайбиллаевна Пути и факторы оптимизации содержания общего среднего образования на современном этапе // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-i-factory-optimizatsii-soderzhaniya-obschego-srednego-obrazovaniya-na-sovremennom-etape>
8. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman
9. https://vt.me/jalilova_dilshoda_2292